

ESTUDO E PERFORMANCE: REFLEXÕES SOBRE A MANUTENÇÃO TÉCNICA, PERFORMANCE E BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL

Nayara Araújo Moraes

Universidade Federal do Pará - nayviolista@gmail.com

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará - marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo propõe uma investigação multidisciplinar sobre a relação entre a rotina de estudo, a manutenção técnica e o bem-estar físico e mental na performance musical. Utilizando uma abordagem de revisão bibliográfica, o estudo busca compreender os desafios enfrentados pelos músicos e identificar estratégias eficazes para promover uma prática musical saudável e sustentável. Os resultados deste trabalho incluem insights sobre a influência do autocuidado na qualidade da prática e da performance musical, bem como recomendações práticas para músicos, em particular o violista. O artigo visa contribuir não apenas para o avanço do conhecimento acadêmico nas áreas de música, saúde e educação, mas também para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos músicos.

Palavras-chave: Performance musical. Saúde do músico. Rotina de estudos. Viola.

1 INTRODUÇÃO

A prática musical é uma jornada exigente, que demanda mais do que simples talento inato, mas também dedicação, disciplina, repetição e uma abordagem pensada para o desenvolvimento técnico e artístico. No entanto, é comum observarmos que a ênfase exclusiva no aprimoramento técnico pode levar os músicos a negligenciarem seu bem-estar físico e mental, resultando em consequências negativas para sua saúde e desempenho artístico.

Os autores Teixeira, Andrade, Kothe e Felden concordam em sua pesquisa que, entre músicos de cordas (violino e viola):

As problemáticas mais evidentes encontradas na maioria dos músicos estão no posicionamento da região da cervical que se encontra com angulações de flexão indevidas em 72,73% dos músicos; no posicionamento de hipercifose cervical observado em 81,82% dos músicos, na elevação (54,55%) e rotação interna do ombro esquerdo (54,55%) e na rigidez do punho direito (63,64%). Consequentemente as dores/ desconfortos relatados pelos músicos estão na região do pescoço, da parte superior das costas e do ombro esquerdo, indicando que os desajustes corporais geram sobrecarga e por conseguintes queixas de ordem musculoesquelética (Teixeira, Andrade, Kothe e Felden, 2015, p. 51).

Neste contexto, Pontes (2017), em seu artigo, acrescenta fatores extra musicais presentes na preparação do performer e a necessidade premente de uma rotina de estudo que vá além do aprimoramento técnico, promovendo também o equilíbrio entre o bem-estar físico e mental dos músicos.

Uma vez compreendido que, da mesma forma que existe uma organização voltada para o aprendizado dos aspectos musicais de uma determinada obra, deve-se também haver uma preparação psicológica e física, onde o artista busca suas próprias táticas para enfrentar esta problemática (Pontes, 2017, p. 403).

Diante desse cenário, surge o questionamento que norteia este trabalho: como desenvolver uma rotina de estudos que promova a manutenção técnica e o bem-estar físico e mental, visando uma prática musical sustentável e gratificante?

Mesmo que o estudo por repetição para o músico seja muito importante, porque é dessa forma que o cérebro e o corpo aprendem habilidades motoras de precisão (Souza, *apud* Merique e Souza, 2020, p. 02), muitos instrumentistas enfrentam desafios relacionados à manutenção da saúde física e mental durante o processo de estudo.

O estudo [prática do instrumento] é desenvolvido sem profundo conhecimento de demanda de trabalho muscular, das estruturas do corpo envolvidas e sua fisiologia e dos possíveis problemas que poderão aparecer. Sem esse tipo de informação e treinamento, a atividade musical poderá acarretar desequilíbrios musculares, articulares, posturais e mesmo psicológicos, com poucas exceções (Moura, Fonte e Fukujima, 2000 *apud* Merique e Souza, 2022, p. 02).

No entanto, na área da performance musical, tem-se observado uma maior abertura dos músicos em relação à organização consciente da prática musical, bem como um crescente interesse pelo bem-estar físico e mental. Porém, autores tendem a concordar que uma maior abertura para

este tópico tem se dado somente após a ocorrência de sintomas que prejudicam a atividade, como a dor recorrente limitante (Norris, 1997 *apud* Costa, 2005, p. 55 *apud* Pontes, 2017, p. 399).

Considerando a abrangência do objeto discutido e suas múltiplas possibilidades, este presente artigo buscou amparar a construção do texto através de uma abordagem multidisciplinar da literatura nas áreas de música, saúde e de performance, por meio dos autores Penderiva (2005), Ray e Andreola (2005), Alencar e Matias (2010), Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012), Pontes (2017), e Baldini e Baldini (2023). O trabalho busca fornecer uma compreensão abrangente da relação entre rotina de estudo e performance, e propor estratégias para desenvolver uma prática instrumental que promova a manutenção técnica e bem-estar físico e mental dos músicos, em especial, para o violista.

2 AQUECIMENTO E ALONGAMENTO

Nota-se que no meio musical, especialmente entre os instrumentistas, há uma confusão quanto a definição de aquecimento muscular e alongamento muscular, logo, é corriqueiro observar performers pularem a fase de alongamento e iniciarem a sessão de estudo imediatamente, tocando escalas e métodos como forma de "aquecer" ou partindo diretamente para o seu repertório, como foi notado por Cintra e Barrenechea:

Após várias entrevistas feitas com pianistas, identificou-se que nenhum deles se preocupava com a preparação física antes da performance, e apenas um recebeu algum tipo de orientação sobre a prática de alongamentos. Esta informação nos revela uma notável falta de conhecimento ou interesse em relação aos cuidados com problemas físicos relacionados com a prática da performance (Cintra e Barrenechea, 2004, *apud* Pontes, 2017. p. 402).

Para Alencar e Matias (2010, p. 230) o aquecimento é concebido como "todas as medidas que servem como preparação para a atividade, seja para o treinamento ou competição, cuja intenção é a obtenção do estado ideal físico e psíquico, bem como a preparação cinética e coordenativa na prevenção de lesões". E por alongamento, estes autores entendem que "são manobras terapêuticas que visam aumentar a mobilidade e o comprimento do músculo, promovendo a flexibilidade do indivíduo. É uma prática [que] evita o encurtamento muscular, previne lesões [...] e melhora significativamente a postura" (Alencar e Matias, 2010, *apud* Merique e Souza, 2022, p. 07).

Ray e Andreola (2005, p. 1226) propuseram uma sequência de exercícios de alongamentos, preparada por Xandra Marques, focada em instrumentistas.

Figura 1: sequência de alongamentos básicos (Marques apud Ray e Andreola, 2005).

Para Ray e Andreola (2005) o aquecimento pode ser uma sequência bastante simples de respiração, combinada com movimentos amplos dos membros superiores, inferiores e pescoço, o

que pode acontecer simultaneamente ao alongamento. Isso porque, no caso de preparação do performer musical para estudo ou apresentação, não há necessidade de se elevar o metabolismo a batimentos cardíacos tão elevados quanto em certas atividades físicas (Marques 2005 apud Ray e Andreola, 2005, p. 1223).

Os autores também esclarecem que não se deve pensar em alongar por muito tempo, porém com frequência. Por exemplo, no caso de uma sessão de estudos de 90 minutos, o instrumentista terá mais resultados alongando-se em 3 etapas (antes, durante e após o período em questão), do que em uma sessão única.

A Dra. Elisabete Almeida (apud Ray e Andreola, 2005, p. 1224), editora do portal da Lincx - Serviços de Saúde, resume os princípios do alongamento em seis itens:

1. Alongar-se até uma amplitude confortável, ou seja, nunca alongar até sentir dor. Embora seja necessário reeducar os músculos, o desconforto não deve fazer parte do alongamento.
2. Relaxar. É quase impossível fazer um alongamento eficaz quando você está tenso, e uma sessão de alongamento com o indivíduo estressado certamente aumenta o risco de lesões.
3. Exercitar-se primeiro. Alongar um músculo frio pode atrapalhar o rendimento. Com o exercício, a temperatura corporal se eleva e os músculos tornam-se mais extensíveis [este princípio é mais aplicável a atividades físicas que em práticas musicais].
4. Alongar lentamente. Movimentos rápidos e vigorosos desencadeiam o reflexo do estiramento, promovendo a contração muscular em vez do relaxamento. Certifique-se de movimentar-se devagar e suavemente, evitando movimentos bruscos.
5. Permanecer por 10 a 30 segundos na posição alongada. Apesar de não ser recomendável alongar até sentir dor, é importante manter cada posição alongada por tempo suficiente para os músculos realizarem as adaptações desejadas. Embora a posição possa ser mantida por mais tempo, os especialistas afirmam que a maior parte dos benefícios são obtidos com um período de 10 a 30 segundos.
6. Treinar regularmente. Ao contrário dos exercícios de força e resistência, que exigem um grande esforço para mostrar resultados, o alongamento deve ser praticado sem esforço (relaxado). No entanto, é necessário exercitar-se regularmente. Tente não encarar o

alongamento como uma atividade extra que você fará se sobrar tempo, o que poderia comprometer os resultados.

Vale considerar que:

Começando a tocar instrumento ainda nos primeiros anos de vida, com prática diária e com bom trabalho de refinamento técnico, estima-se que grandes instrumentistas, aos 21 anos, chegam a gastar cerca de 10.000 horas de prática instrumental (Ericsson, Krampe e Tesch-Komer, 2015, *apud* Teixeira, Andrade, Kothe, Felden, 2015 p. 50).

De fato, o performer não necessita de uma sessão de alongamentos e aquecimentos tão intensa em comparação a atletas, porém, levando em consideração os longos períodos de prática instrumental, é saudável que o instrumentista adquira ou aprimore este hábito de preparação física e mental, uma vez que, assim como atletas de alto rendimento, músicos profissionais tendem a iniciar os seus estudos ainda muito jovens.

3 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Os irmãos Emmanuele Baldini e Giovanni Baldini transcreveram para seu livro *O estudo do Violino* (2023) algumas de suas conversas que abordaram questões importantes sobre o estudo do violino e sua organização, aspectos específicos sobre a técnica e aprimoramento da escuta, e compreensão de uma partitura.

Tendo como primeiro capítulo um diálogo sobre organização do estudo, Emmanuele compartilhou sua experiência:

Depois de anos e anos de reflexão, resumi essa questão em quatro momentos, quatro pilares sobre os quais se baseia o estudo autêntico desse instrumento (e, na verdade, de qualquer instrumento) – e cada um desses pilares requer do aluno um recurso diferente, uma habilidade diferente. São eles: percepção, autoanálise, criatividade, cristalização. E o primeiro deles, que digo ser absolutamente fundamental, é aquele que podemos definir como autoescuta (percepção), uma autocrítica saudável e eficaz (Baldini e Baldini, 2023, p. 16).

Pederiva (2005), citando Fonseca (1995), discorre sobre a necessidade da percepção no aprendizado de um instrumento: "A percepção adquire lugar mediante a ação, cuja organização e co-função atingem as mais complexas formas de atividade psíquica superior". E completa: "O ato

mental projeta-se em atos motores e a palavra é precedida pelo gesto. O movimento se integra à inteligência na medida em que a atividade cognitiva progride. O ato motor e a inteligência ao integrar-se são internalizados" (Fonseca, 1995, *apud* Pederiva, 2005, p. 19).

Vale destacar que, tanto Baldini, quanto Pederiva, não anulam a orientação do professor nestes processos de aprendizagem instrumental e desenvolvimento artístico, porém, concordam que o aluno/performer deve procurar desenvolver "a capacidade de perceber um erro, um problema de afinação, um movimento errado do arco, etc., sem o auxílio do professor, ainda que seja indispensável" (Baldini, 2023, p. 16).

E Baldini completa:

Como integrar a percepção sadia ao estudo do instrumento? Com paciência, com tempo e considerando esse uso da autocrítica uma faculdade que se estuda e se aprimora mês após mês [...]. Esse tipo de coisa nos ajuda a compreender uma questão relevante: não se trata aqui de percepções deficientes, e sim falta de treino" (2023 p. 17).

Encontrados os erros e as imprecisões, Emmanuele Baldini esclarece que o segundo pilar é uma espécie de trabalho de detetive, de análise e busca das causas dos erros: "Os 'culpados' podem ser os movimentos errados, uma postura torta ou com pouco equilíbrio, a posição errada da mão esquerda, além de dezenas de outras causas. É por isso que a autoanálise é fundamental". Em seguida, Baldini compartilha sua opinião sobre tentar resolver o problema com mais horas de estudo: "Na minha experiência, isso é até contraproducente. Não faz sentido continuar insistindo, por horas e horas, na mesma passagem se ainda não está claro a razão pela qual não conseguimos executá-la corretamente" (2023, p. 18).

Seguindo estas recomendações, o aluno segue para o terceiro pilar, a criatividade, onde o violinista explanou sobre a forma em que estruturamos os métodos disponíveis em nossa prática de estudo.

Não há dúvida de que muitos desses métodos propõem exercícios muito úteis (estou falando aqui dos exercícios "básicos"), mas não devemos nos esquecer de que cada um de nós é um artista distinto, com uma constituição física distinta; é por isso é necessário adaptar esses exercícios às nossas características pessoais. O bom método, aliás, propõe ferramentas que estarão continuamente em evolução junto com o próprio aluno – com os seus

aprimoramentos, o seu crescimento físico, o seu amadurecimento como intérprete (2023, p. 19).

Pederiva (2005) discorre e completa o assunto:

Muito do processo de informação que substância a aprendizagem tem a ver com a conscientização interna do corpo, certa forma de integração psicomotora sobreposta a uma integração sensorial que lhe serve de suporte. A evolução da aprendizagem é algo muito estruturado. Uma combinação de estruturas neurológicas vai se organizando de forma cada vez mais complexa. Essas condições de estruturação ocorrem igualmente nas áreas sensoriais e motoras (Pederiva, 2005, p. 17).

Baldini compartilha sua experiência ao explicar o quarto pilar:

Todos os musicistas sabem o quanto um pequeno detalhe pode arruinar uma performance. Estou falando de coisas como a iluminação, a virada de página (no caso dos pianistas acompanhadores), o público barulhento, a sonata que não repassamos direito. E o que acontece nesses momentos? O erro mais comum é nos voltarmos aos velhos hábitos, jogando no lixo as evoluções que acabaram de ser obtidas. É aí que entra o processo de cristalização: armando-se de paciência, o violinista deve trabalhar até que essa nova maneira de tocar se torne parte de si. É preciso garantir que corpo e mente digiram essas novidades ao longo do tempo: o novo deve substituir o hábito e se tornar um novo hábito (Baldini, 2023, p. 20).

Baldini aponta a necessidade de não subestimar este momento, pois é a partir dele que o aluno poderá se comprometer com o objetivo final, o quarto pilar, o processo de cristalização, pois mesmo que o instrumentista tenha seguido as propostas anteriores de estudo, apenas isso não é suficiente, pois a maneira de tocar ainda está frágil e não tão enraizada e sólida o quanto se gostaria.

4 PERFORMANCE

Os autores Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012) tendo como base principal os conceitos expostos em *Teoria da Aprendizagem Pianística* de José Alberto Kaplan (1935 - 2009), organizaram em seu artigo *Considerações sobre a Aprendizagem da Performance Musical*, o modelo "Ensino e Aprendizagem da Performance Musical" como forma de representar mais efetivamente o processo da performance, que envolve as etapas de preparação (aprendizado) e a performance (apresentação pública):

Como forma de representar a complexidade do processo de aprendizagem e execução de instrumentos musicais, é preciso entender que a separação dos conceitos envolvidos ocorre apenas para fins teóricos, pois em qualquer situação prática, todas as atividades ocorrem de forma simultânea. Ao estudar uma peça, por exemplo, são trabalhadas a postura corporal e a posição mais apropriada das mãos no instrumento, juntamente com o processo de leitura, análise e memorização da peça. Da mesma maneira, não pode haver o aprendizado do instrumento musical sem o intermédio de uma obra musical ou repertório. O estudo do instrumento restrito ao mero objetivo de desenvolver habilidades motoras é um equívoco metodológico que interfere negativamente no trabalho do executante, restringindo sua prática instrumental apenas à aquisição de habilidades que podem não ser úteis se aplicadas a contextos musicais específicos (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 97).

Como forma de exemplificar, os autores apresentaram uma imagem do modelo:

Figura 2: Modelo de Ensino e Aprendizagem da Performance Musical (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 98).

Os pesquisadores esclarecem o modelo:

No centro temos a "Performance", que representa o produto final do processo – entendido aqui como o momento de apresentação pública. Trabalhando para sua consolidação, há o "movimento", a "memória" e a

"consciência", três dimensões correlacionadas de atividade. Como forma de trabalhá-las, temos as "ações", presentes nas circunferências, cuja orientação representa os elementos no qual se iniciam e finalizam. Temos ainda os "elementos de retenção", presentes nas circunferências em letras negras. Por último, há as etapas de "estudo" e "execução", representando a porção da circunferência onde se concentra um maior reforço destas etapas (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 98).

Os autores reforçam que, assim como na maioria das pesquisas em performance musical o modelo foi baseado na prática memorizada da música, ou seja, é necessário avaliar a sua aplicação em outros contextos e estilos musicais, como por exemplo, a leitura à primeira vista e a improvisação.

Pensando nessa problemática, Baldini compartilhou sua experiência no capítulo sobre a adaptação do estudo à realidade profissional.

O perigo ainda maior, na minha visão, é outro: a realidade que o aluno encontra diante de si após concluir os seus estudos (em um conservatório ou academia). Já me aconteceu muitas e muitas vezes de observar um verdadeiro estado de choque nos olhos daqueles que se lançam pela primeira vez no universo profissional (Baldini e Baldini, 2023, p. 33).

E completa,

E isso acontece por uma questão de coragem, de capacidade ou de alguma outra coisa? O estado de choque está ligado principalmente ao ritmo de trabalho. Imagine um aluno acostumado a ficar meses em cima de um concerto, se vendo agora na situação de ter de preparar a parte do spalla do Don Juan, de Strauss; estudar para um recital com um programa clássico e também Ciaccona de Bach para uma masterclass. Isso tudo no mesmo mês (Baldini e Baldini, 2023, p. 34).

Diante deste cenário é de se esperar que haja uma sobrecarga física e mental do intérprete, assim como dificuldade para desenvolver a performance. "Há aí um risco de uma síndrome de burnout. Se o aluno não estiver pronto ainda para esse tipo de rotina, sim, um burnout, ou quase isso. Cada professor tem o dever de preparar o aluno para a realidade, a realidade presente, para que ele possa fazer música profissionalmente" (Baldini e Baldini, 2023, p. 34).

À vista disso, Baldini desenvolveu e aplica com seus alunos uma preparação através de seu "sistema por ciclos". Imaginando uma situação em que o aluno queira estudar a *Partita No. 3* de Bach, o Baldini relata: "Nesse caso, iniciamos com a leitura do Prelúdio e, uma vez que as notas,

o ritmo e um ideia geral da peça inteira estejam em ordem (tendo o mapa técnico e musical claro na mente), procedemos ao segundo movimento" (Baldini e Baldini, 2023, p. 35).

Após preparar o prelúdio, por um período de no máximo até três aulas, o passo seguinte é caminhar para os próximos movimentos "seguido-se esta mesma sequência, ou seja: ler, verificar se as notas estão corretas, prestar atenção no ritmo e construir uma ideia interpretativa geral da peça. E aí, quando chegarmos na Giga, partimos para o segundo ciclo" (2023, p. 35).

A partir disto, segue-se para os próximos movimentos e reinicia-se o ciclo de estudos.

Mas desta vez o trabalho se dará mais em torno dos detalhes, tanto no que diz respeito a técnica quanto no que concerne ao fraseado, direção e outros aspectos específicos. Depois disso, o estudo é então concluído com um terceiro ciclo de revisão, que levará ao amadurecimento final da Partita inteira (Baldini e Baldini, 2023, p. 35 e 36).

E completa: "Mas não existe aqui um risco de se cair em uma abordagem superficial ou em um rebaixamento da qualidade da performance? Não, se estivermos cientes dessa realidade. Repito: saber se adaptar à mudança é sempre o caminho correto a se seguir" (Baldini e Baldini 2023, p. 34).

Baldini ainda propõe para o estudo e performance quatro abordagens indispensáveis:

1. O estudo da técnica básica - Mesmo que geralmente seja idêntica para todos os alunos, Baldini pensa na técnica básica como uma 'higiene instrumental' que deve ser praticado como se fosse uma higiene pessoal, que se faz diariamente no próprio corpo, tomando atenção aos detalhes e não esquecendo de dividir o estudo, para que na hora da execução a intenção do gesto seja um só.

Quando digo que é importante ir até a 'raízes', me refiro também ao fato de que, falando de forma simplificada, a música que executamos é uma construção feita em cima de peças simples como escalas e arpejos. Primeiro cuidado da produção do som nas escalas e arpejos e aí naturalmente me tornarei capaz de enfrentar peças inteiras sem sentir o medo que acaba surgindo quando se baseia a técnica em fundamentos perigosamente frágeis (Baldini e Baldini, 2023, p. 23 e 24).

2. O estudo dos métodos - Para Baldini, o melhor a se fazer é priorizar métodos que unam técnica e habilidade artística, que criem uma ponte entre a técnica básica e o repertório, como ocorre com Kreutzer, Mazas, Rode e Paganini.

Crâmer compôs centenas e centenas de estudos, mas quando se trata de exercícios para esse patamar de desenvolvimento, 99% dos alunos escolherão os estudos de Chopin (que, além de estudos, são parte integrante dos programas de concertos de todos os grandes intérpretes) (Baldini e Baldini, 2023, p. 24).

3. O estudo do repertório - Baldini aconselha a investir na expansão cultural do aluno, para evitar 'escorregões' perigosos, como por exemplo, tocar um concerto de Mozart como se ele fosse o concerto de Tchaikovsky.

É de fundamental importância que mesmo o estudante mais jovem tenha consciência da diversidade estilística que caracteriza os diferentes compositores e suas obras, do longo caminho que a linguagem musical percorreu ao longo dos séculos, dos diversos modos de entender e escrever essa arte (Baldini e Baldini, 2023, p. 24 e 25).

4. Simulação de execuções - Entendendo que apresentações públicas (performance) são situações estressantes onde pode acontecer um 'branco de memória', um erro na digitação etc., Baldini insiste e aconselha a simulação de execução das peças que estão sendo preparadas, tocando-as do início ao fim.

Geralmente o estudo feito em casa se concentra na atenção seletiva, enquanto o concerto ou a audição são baseados na atenção prolongada (no todo). Não podemos aceitar uma disparidade assim tão grande. Por isso insisto muito e aconselho os meus alunos a gravarem a si mesmos tocando a peça que estão preparando, sempre do começo ao fim, e a testarem-se com se estivessem no Konzerthaus de Viena, na frente de 1.800 espectadores [...] Como prova da importância disso, pense no esporte: os mais conceituados técnicos de basquete ou de futebol costumam treinar os seus jogadores simulando situações 'estressantes', fazendo com que eles se habituem a resolver problemas de forma independente e também a explorar dificuldades semelhantes às vividas num jogo real. Isso funciona como um ponto de partida para o crescimento individual do atleta (Baldini e Baldini, 2023, p. 27).

Em conclusão, todos os autores concordam sobre a importância de uma abordagem integrada no aprendizado musical, unindo teoria e prática. O método de Baldini complementa essa

visão ao preparar o músico para os desafios profissionais, com foco na técnica, interpretação e simulação de performances.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, esta pesquisa evidencia a necessidade crucial de integrar cuidados com o bem-estar físico e mental na prática musical. A análise das problemáticas enfrentadas por músicos de cordas, como desajustes posturais e desconfortos musculoesqueléticos, destaca a importância de uma preparação física adequada. Ao abordar a falta de conscientização sobre aquecimento e alongamento, bem como a necessidade de um equilíbrio entre técnica e saúde, o artigo buscou reforçar a ideia de que uma prática instrumental sustentável requer não apenas dedicação técnica, mas também cuidados contínuos com o corpo e a mente. Assim, adotar rotinas de preparação física e mental se torna essencial para o desempenho artístico e a longevidade na carreira musical.

Sobre a organização do estudo, Emmanuele e Giovanni Baldini, propõem uma abordagem estruturada em quatro pilares fundamentais: percepção, autoanálise, criatividade e cristalização. Esses pilares, quando aplicados com paciência e dedicação, permitem ao estudante desenvolver uma autocrítica saudável, identificar e corrigir erros com precisão, adaptar métodos de estudo à sua individualidade artística e consolidar novas habilidades. O processo de aprendizagem não é imediato, mas, ao longo do tempo, o violinista/violista internaliza os novos hábitos, tornando sua técnica mais sólida e eficaz. Assim, a organização do estudo instrumental revela-se um processo contínuo de aprimoramento, reflexão e autossuficiência.

O processo de performance musical, como apresentado por Cerqueira, Zorzal, Ávila e complementado por Baldini, é compreendido como um fenômeno complexo que vai além da mera execução de habilidades motoras. A preparação e a performance são etapas interdependentes que exigem um equilíbrio entre técnica, memorização, consciência corporal e interpretativa. O modelo "Ensino e Aprendizagem da Performance Musical" propõe uma integração de fatores que moldam a performance final, destacando a importância de uma prática embasada em estudo estruturado e memorizado.

Baldini, por sua vez, ressalta a necessidade de adaptar o estudo à realidade profissional, preparando o aluno não apenas para o aprendizado técnico, mas também para a pressão e o ritmo intenso da vida como músico. Através de seu "sistema por ciclos", o estudo de uma obra musical é organizado em etapas claras, com foco em leitura, técnica, fraseado e detalhes interpretativos. Além

disso, Baldini reforça a importância de uma técnica básica sólida, baseada em exercícios como escalas e arpejos, e em métodos que conectam técnica e expressão artística.

Outro ponto crucial é o estudo aprofundado do repertório, que visa ampliar a bagagem cultural do aluno e garantir uma compreensão estilística adequada das obras. A simulação de execuções também é destacada como uma ferramenta indispensável para que o aluno se habitue ao contexto de uma apresentação pública, enfrentando o estresse e possíveis imprevistos.

Tanto os autores do modelo teórico quanto Baldini compartilham a visão de que o aprendizado musical é um processo integrado, que combina teoria e prática, preparação técnica e mental, visando formar músicos capazes de enfrentar os desafios da carreira profissional com segurança, autonomia e maturidade interpretativa.

Em termos de recomendações para estudos futuros, sugere-se a ampliação das pesquisas sobre métodos de preparação física e mental específicos para músicos, além de uma maior investigação sobre a aplicação prática de modelos pedagógicos integrados, como o proposto por Baldini. A prática instrumental sustentável deve continuar sendo um foco central tanto para educadores quanto para músicos, a fim de promover a saúde e o bem-estar em longo prazo.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Di; MELO, Thiago Ayala; MATIAS, Karinna Ferreira de Sousa. Princípios fisiológicos do aquecimento e alongamento muscular na atividade esportiva. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 16, p. 230-234, 2010.

BALDINI, Emmanuele; BALDINI, Giovanni. **O estudo do violino: reflexões sobre técnica, análise e performance**. 1. Ed, São Paulo: Tipografia Musical. 2023.

CERQUEIRA, D. L.; ZORZAL, R. C.; ÁVILA, G. A. de. Considerações sobre a aprendizagem da performance musical. **Per Musi**, Belo Horizonte, n. 26, p. 94-109, jul. - dez., 2012.

MORAES, Geraldo Fabiano de Souza; ANTUNES, Adriana Papini. Desordens musculoesqueléticas em violinistas e violistas profissionais: revisão sistemática. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 20, p. 43-47, 2012.

PONTES, Luciano Ferreira. Aspectos Extramusicais na Performance: sugestões para a preparação do performer. In: **VII Simpósio Internacional de Musicologia**. Goiânia: SEGRAF/UFG, p. 399-406, 2017.

PEDERIVA, Patrícia Lima Martins et al. **O corpo no processo ensino-aprendizagem de instrumentos musicais: percepção de professores**. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Católica de Brasília: Brasília, 2005.

MORAES, Nayara Araújo; COHEN, Marcos Jacob Costa. Estudo e performance: reflexões sobre a manutenção técnica, performance e bem-estar físico e mental. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 79-93.

SOUZA, J. S.; MERIQUE, F. S. Benefícios da consciência corporal para performance de violistas e estratégias para prevenção de lesões musculoesqueléticas. Congresso de Música: **Anais** v. 8, p. 1-14, 2022.

RAY, Sonia; ANDREOLA, Xandra. O alongamento muscular no cotidiano do performer musical: estudos, conceitos e aplicações. **Revista Música Hodie**, v. 5, n. 1, 2005.

SANTOS, T. S. Medidas de preparação para atividade musical: o alongamento e o aquecimento. **Revista Científica da Associação Brasileira de Trombonistas**, v. 2, p. 79-86, 2018.

TEIXEIRA, Clarissa Stefani et al. Prática instrumental e desconforto corporal: um estudo com músicos de violino e viola. **O Mundo da Saúde**, v. 39, n. 1, p. 43-53, 2015.

MORAES, Nayara Araújo; COHEN, Marcos Jacob Costa. Estudo e performance: reflexões sobre a manutenção técnica, performance e bem-estar físico e mental. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 79-93.